

Asientos corológicos LOU, 2008

J.L. Camaño Portela⁽¹⁾; J.J. Pino Pérez^(*)(²); F.J. Silva-Pando⁽³⁾ & R. Pino Pérez⁽³⁾

(1) ETS Ingenieros Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(2) Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(3) Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra). Xunta de Galicia. Apdo. 127. 36080-Pontevedra, España.

(Recibido el 16 de septiembre de 2009, aceptado el 3 de diciembre de 2009)

Resumen: Se presenta la lista de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores de este trabajo durante el año 2008. Se da toda la información disponible en la etiqueta del pliego.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract: The list of the taxa corresponding to the material that the authors of this paper deposited in the LOU Herbarium in 2008 is presented here. All information available in the labels are included.

Key words: Vascular flora, LOU Herbarium, chorology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Como en números anteriores de la serie, CAMAÑO *et al.* (2005), PINO *et al.* (2007), CAMAÑO *et al.* (2008) y PINO *et al.* (2008) o en este mismo volumen, PINO *et al.* (2009), presentamos los datos de determinados pliegos preparados, introducidos únicamente por los autores en el herbario LOU durante 2008.

En este trabajo no se tienen en cuenta aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en LOU. Tampoco se incluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en ésta u otras revistas. En cambio, sí se incluyen algunos pliegos ya publicados en anteriores trabajos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado, como viene siendo habitual, con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético para mayor comodidad.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (co-ord.) (1986-2009) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (ed.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de provincias, ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta de Galicia. Para la referencia véase PINO *et al.* (2007: 36).

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 50 localidades de 26 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Zamora y Estremadura (Portugal).

LOCALIDADES (50)

A Escusa, A Figueira, A Pastoriza, A Ponte, Peniche, Allariz, Alvidrón, Ardán, Xestoso, Cabo Home, Cabo Udra, Quintela de Umoso, Franqueirán, Castelo da Pena, Cereixedo (Castelo de Frades), Cereixedo (Cela), Chan das Cabanas, Darbo, Embalse de Pías, Feces de Cima, Graña (Fonte do Porto traveso), Pereiró (Isla de Ons), Cova da Vella (Isla de Ons), Caniveleñas (Isla de Ons), Castillo (Isla de Ons), Mellide (Isla de Ons), Cucorno (Isla de Ons), playa de las Dornas (Isla de Ons), Lagoa de Ocelo, Moimenta (Salto do Lobo), Mosquete (Serra de Barbanza), O Bico (Serra de A Capelada), Pastoriza, Pedra Furada, Playa de Consolação, Porto da Arca (Serra de O Suido), Pradorramisquedo, Requián, San Martín, San Tomé de Piñeiro, supra Miñán, San Vicente do Mar, Santa Cruz, Punta Robaliceira (Serra de A Capelada), Serra de Candán, Tabazoa de Hedroso, Valdín (Ladeira), Vilar de Cervos, Vilarello, Xagoaza y Xares.

MUNICIPIOS (26)

A Veiga, Antas de Ulla, Avión, Boiro, Bueu, Cangas, Cariño, Cervantes, Covelo, Forcarei, Lousame, Marín, Muiños, O Barco de Valdeorras, O Bolo, O Grove, Óbidos, Peniche, Poio, Porto, Ribadavia, Silleda, Sintra, Verín, Viana do Bolo y Vilardevós.

PROVINCIAS

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña (23%), Lugo (7,5%), Ourense (44%), Pontevedra (17,5%), León (7%), Zamora (0,5%) y Hamamed (0,5%).

(*) Autor para correspondencia: cama@uvigo.es

FAMILIAS (50) – GÉNEROS (129)

- Aristolochiaceae: *Aristolochia paucinervis* Pomel.
 Aspleniaceae: *Asplenium onopteris* L.
 Boraginaceae: *Echium rosulatum* Lange; *Echium vulgare* L.; *Lithodora prostrata* (Loisel.) Griseb.; *Myosotis laxa* Lehm.; *Omphalodes nitida* (Willd.) Hoffmanns. & Link; *Pentaglottis sempervirens* (L.) L.H. Bailey.
 Buxaceae: *Buxus sempervirens* L.
 Campanulaceae: *Jasione montana* L.; *Trachelium caeruleum* L.
 Caryophyllaceae: *Arenaria montana* L.; *Illecebrum verticillatum* L.; *Moenchia erecta* (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.; *Petrohragia nanteuillii* (Burnat) P.W. Ball & Heywood; *Polycarpon tetraphyllum* subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer; *Saponaria officinalis* L.; *Silene coutinhoi* Rothm. & P. Silva; *Stellaria graminea* L.; *Stellaria holostea* L.; *Stellaria media* (L.) Vill.
 Cistaceae: *Cistus ladanifer* L.; *Halimium umbellatum* (L.) Spach.
 Compositae: *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Körte; *Bellis perennis* L.; *Bellis sylvestris* Cirillo; *Centaurea aristata* subsp. *langeana* (Willk.) Dostál; *Centaurea paniculata* L.; *Cirsium filipendulum* Lange; *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist; *Evax pygmaea* subsp. *ramosissima* (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira; *Filago pyramidata* L.; *Helichrysum petiolare* Hilliard & B.L. Burtt; *Lactuca virosa* L.; *Picris hieracioides* subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell; *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.; *Scolymus hispanicus* L.; *Scorzonera humilis* L.; *Sonchus oleraceus* L.; *Staelhelina dubia* L.; *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.; *Tragopogon dubius* Scop.
 Convolvulaceae: *Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb.
 Crassulaceae: *Crassula multicaeva* Lem.; *Crassula tillaea* Lest.-Garl.; *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau.
 Cruciferae: *Alyssum loiseleurii* P. Fourn.; *Iberis procumbens* Lange; *Lepidium heterophyllum* Benth.
 Cyperaceae: *Carex divulsa* Stokes; *Carex laevigata* Sm.; *Carex muricata* subsp. *lamprocarpa* Celak.
 Dipsacaceae: *Scabiosa columbaria* L.; *Succisa pratensis* Moench.
 Ericaceae: *Erica scoparia* L.; *Erica tetralix* L.
 Euphorbiaceae: *Euphorbia hyberna* L. subsp. *hyberna*; *Euphorbia portlandica* L.
 Fagaceae: *Quercus ilex* L.
 Gentianaceae: *Centaureum scilloides* (L. fil.) Samp.; *Gentiana pneumonanthe* L.
 Geraniaceae: *Erodium moschatum* (L.) L'Hér.; *Geranium sanguineum* L.
 Gramineae: *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G. Martens; *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv.; *Briza media* L.; *Festuca juncifolia* St.-Amans; *Koeleria caudata* (Link) Steud.; *Nardus stricta* L.; *Stipa gigantea* Link.
 Guttiferae: *Hypericum perforatum* L.
 Iridaceae: *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut.; *Crocus serotinus* Salisb.; *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri.
 Juglandaceae: *Juglans regia* L.
 Juncaceae: *Juncus acutus* L.; *Luzula campestris* (L.) DC.
 Labiatae: *Ajuga reptans* L.; *Lamium amplexicaule* L.; *Lamium maculatum* L.; *Lamium purpureum* L.; *Lavandula pedunculata* (Miller) Cav.; *Melittis melissophyllum* L.; *Origanum vulgare* subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Ietsw.; *Rosmarinus officinalis* L.; *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch; *Thymus pulegioides* L.
 Leguminosae: *Astragalus glycyphyllos* L.; *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet; *Genista anglica* L.; *Lupinus gredensis* Gand.; *Melilotus albus* Medik.; *Pterospartum tridentatum* (L.) Willk. subsp. *tridentatum*; *Pterospartum tridentatum* subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs; *Ulex gallii* subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.; *Ulex minor* Roth.
 Liliaceae: *Allium sphaerocephalon* L.; *Asparagus aphyllus* L.; *Erythronium dens-canis* L.; *Gagea nevadensis* Boiss.; *Merendera pyrenaica* (Pourr.) P. Fourn.; *Ornithogalum concinnum* (Salisb.) Cout.; *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce; *Scilla verna* Huds.; *Simethis planifolia* (L.) Gren.
 Nyctaginaceae: *Mirabilis jalapa* L.
 Oleaceae: *Olea europaea* L.; *Syringa vulgaris* L.
 Orchidaceae: *Serapias lingua* L.
 Orobanchaceae: *Orobanche rapum-genistae* Thuill.
 Oxalidaceae: *Oxalis acetosella* L.; *Oxalis corniculata* L.; *Oxalis purpurea* L.
 Paeoniaceae: *Paeonia broteri* Boiss. & Reut.
 Papaveraceae: *Fumaria reuteri* Boiss.
 Plumbaginaceae: *Armeria berlangensis* Daveau; *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.; *Armeria transmontana* (Samp.) Lawr.
 Polygalaceae: *Polygala microphylla* L.; *Polygala vulgaris* L.
 Primulaceae: *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby; *Primula acaulis* (L.) L.
 Rafflesiaceae: *Cytinus hypocistis* (L.) L.
 Ranunculaceae: *Anemone nemorosa* L.; *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.; *Consolida ajacis* (L.) Schur; *Ranunculus ficaria* L.; *Ranunculus ollisiponensis* Pers.; *Ranunculus platanifolius* L.
 Resedaceae: *Sesamoides purpurascens* (L.) G. López; *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze.
 Rosaceae: *Agrimonia eupatoria* L.; *Fragaria vesca* L.; *Prunus laurocerasus* L.
 Santalaceae: *Osyris alba* L.; *Thesium pyrenaicum* Pourr. subsp. *pyrenaicum*.
 Saxifragaceae: *Chrysosplenium oppositifolium* L.; *Parnassia palustris* L.; *Saxifraga granulata* L.
 Scrophulariaceae: *Antirrhinum majus* L.; *Antirrhinum meonantherum* Hoffmanns. & Link; *Chaenorhinum originifolium* (L.) Fourn.; *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav.; *Linaria amethystea* (Lam.) Hoffmanns. & Link; *Linaria elegans* Cav.; *Linaria spartea* (L.) Willd.; *Pedicularis sylvatica* L. subsp. *sylvatica*; *Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout.; *Rhinanthus minor* L.; *Verbascum thapsus* L.; *Veronica chamaedrys* L.; *Veronica officinalis* L.
 Solanaceae: *Solanum nigrum* L.
 Taxaceae: *Taxus baccata* L.
 Taxodiaceae: *Cryptomeria japonica* (L. fil.) D. Don.
 Thymelaeaceae: *Thymelaea coridifolia* (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*.
 Umbelliferae: *Sanicula europaea* L.
 Valerianaceae: *Valerianella locusta* (L.) Laterr.
 Violaceae: *Viola bubanii* Timb.-Lagr.

TÁXONES (159)

- Agrimonia eupatoria* L.
Ajuga reptans L.
Allium sphaerocephalon L.
Alyssum loiseleurii P. Fourn.
Anemone nemorosa L.
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
Antirrhinum majus L.
Antirrhinum meoanthum Hoffmanns. & Link
Arenaria montana L.
Aristolochia paucinervis Pomel.
Armeria berlengensis Daveau
Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
Armeria transmontana (Samp.) Lawr.
Arnoseric minima (L.) Schweigg. & Körte
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G. Martens
Asparagus aphyllus L.
Asplenium onopteris L.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Astragalus glycyphyllos L.
Bellis perennis L.
Bellis sylvestris Cirillo
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.
Briza media L.
Buxus sempervirens L.
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.
Carex divulsa Stokes
Carex laevigata Sm.
Carex muricata subsp. *lamprocarpa* Celak.
Centaurea aristata subsp. *langeana* (Willk.) Dostál
Centaurea paniculata L.
Centaureum scilloides (L. fil.) Samp.
Chaenorhinum organifolium (L.) Fourn.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Cirsium filipendulum Lange
Cistus ladanifer L.
Consolida ajacis (L.) Schur
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Crassula multicava Lem.
Crassula tillaea Lest.-Garl.
Crocus carpetanus Boiss. & Reut.
Crocus serotinus Salisb.
Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don.
Cytinus hypocistis (L.) L.
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Echium rosulatum Lange
Echium vulgare L.
Erica scoparia L.
Erica tetralix L.
Erodium moschatum (L.) L'Hér.
Erythronium dens-canis L.
Euphorbia hyberna L. subsp. *hyberna*
Euphorbia portlandica L.
Evax pygmaea subsp. *ramosissima* (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira
Festuca juncifolia St.-Amans
Filago pyramidata L.
Fragaria vesca L.
Fumaria reuteri Boiss.
Gagea nevadensis Boiss.
Genista anglica L.
Gentiana pneumonanthe L.
Geranium sanguineum L.
Halimium umbellatum (L.) Spach.
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt
Hypericum perforatum L.
Iberis procumbens Lange
Illecebrum verticillatum L.
Jasione montana L.
Juglans regia L.
Juncus acutus L.
Koeleria caudata (Link) Steud.
Lactuca virosa L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lavandula pedunculata (Miller) Cav.
Lepidium heterophyllum Benth.
Linaria aeruginea (Gouan) Cav.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link
Linaria elegans Cav.
Linaria spartea (L.) Willd.
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
Lupinus gredensis Gand.
Luzula campestris (L.) DC.
Melilotus albus Medik.
Melittis melissophyllum L.
Merendera pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.
Mirabilis jalapa L.
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.
Myosotis laxa Lehm.
Nardus stricta L.
Olea europaea L.
Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link
Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Ietsw.
Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.
Orobanche rapum-genistae Thuill.
Osyris alba L.
Oxalis acetosella L.
Oxalis corniculata L.
Oxalis purpurea L.
Paeonia broteri Boiss. & Reut.
Parnassia palustris L.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*
Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout.
Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey.
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood
Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell
Polycarpon tetraphyllum subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer
Polygala microphylla L.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Primula acaulis (L.) L.
Prunus laurocerasus L.
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. *tridentatum*
Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Quercus ilex L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus ollisiponensis Pers.
Ranunculus platanifolius L.

- Rhinanthus minor* L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri.
Rosmarinus officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saponaria officinalis L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Saxifraga granulata L.
Scabiosa columbaria L.
Scilla verna Huds.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera humilis L.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau.
Serapias lingua L.
Sesamoides purpurascens (L.) G. López
Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze.
Silene coutinhoi Rothm. & P. Silva
Simethis planifolia (L.) Gren.
Solanum nigrum L.
Sonchus oleraceus L.
Stachelina dubia L.
Stellaria graminea L.
- Stellaria holostea* L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stipa gigantea Link.
Succisa pratensis Moench.
Syringa vulgaris L.
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Taxus baccata L.
Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*.
Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*.
Thymus pulegioides L.
Trachelium caeruleum L.
Tragopogon dubius Scop.
Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.)
 Rivas Mart. & al.
Ulex minor Roth.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Verbascum thapsus L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Viola bubanii Timb.-Lagr.

ANEXO

- Agrimonia eupatoria* L.
 - España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, escasa, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32834.
- Ajuga reptans* L.
 - España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, escasa, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32827; *Ibidem*, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6767, 1100 m, en prados de siega pero en bordes húmedos y sombríos, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32951.
- Allium sphaerocephalon* L.
 - España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Acantilados de Cova da Vella, 29TNG0693, 3 m, en roquedos del acantilado, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33094.
- Alyssum loiseleurii* P. Fourn.
 - España: Pontevedra, O Grove, San Vicente do Mar, 29TNH0501, 20 m, en dunas secundarias, abundante, 02-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32863.
- Anemone nemorosa* L.
 - España: Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7343, 1080 m, en bosque atlántico de *Quercus petraea* e *Ilex aquifolium*, muy abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32880; *Ibidem*, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7342, 1282 m, en bosque atlántico de *Quercus petraea* e *Ilex aquifolium*, muy abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32888.
- Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
 - España: Pontevedra, Marín, Allariz, molino, 29TNG2388, 180 m, en la ribera de un riachuelo, frecuente, 24-II-2008, *R. Pino, A. Pino & J.J. Pino*, LOU 32798.
- Antirrhinum majus* L.
 - Portugal: Estremadura, Óbidos, Muros de la fortaleza, 29SMD8656, 60 m, en muro, abundante, 15-VIII-2008, *R. Pino, A. Pino & M.J. García*, LOU 34234; *Ibidem*, Peniche, afueras de Peniche, 29SMD6856, 5 m, en postduna, abundante, 20-VIII-2008, *R. Pino, A. Pino & M.J. García*, LOU 34225.
- Antirrhinum meonanthum* Hoffmanns. & Link
 - España: Ourense, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 840 m, entre las rocas calizas de la cantera, frecuente, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32960.
- Arenaria montana* L.
 - España: Ourense, A Veiga, Lagoa de Ocelo, 29TPG7577, 1520 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, muy abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32941.
- Aristolochia paucinervis* Pomel
 - España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3536, 440 m, en prados naturales en el encinar, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32848; *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3436, 480 m, en encinar, abundante, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32900.
- Armeria berlengensis* Daveau
 - Portugal: Estremadura, Peniche, Playa de Consolação, 29SMD6954, 3 m, en dunas secundarias, abundante, 20-VIII-2008, *R. Pino, A. Pino & M.J. García*, LOU 34230.
- Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.
 - España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Acantilados de Cova da Vella, 29TNG0693, 3 m, en roquedos del acantilado, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33097.

Armeria transmontana (Samp.) Lawr.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Tabazoa de Hedroso, 29TPG5876, 1082 m, en monte recién quemado, muy abundante, 13-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32918.

Amoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

- España: Ourense, A Veiga, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7278, 1300 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32930.

Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (Willd.) Schübl. & G. Martens

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, inmediaciones fuente del Cucorno, 29TNG0592, 25 m, en margen de prado semihúmedo, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33080.

Asparagus aphyllus L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino al casti- llo, 29TNG0592, 15 m, en zona húmeda y sombría, abun- dante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33074.

Asplenium onopteris L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en el interior de un chozo al lado del encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32816.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en claros del encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32808.

Astragalus glycyphyllos L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 840 m, en borde húmedo de las rocas calizas de la cantera, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32963.

Bellis perennis L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3434, 415 m, en borde de camino, localmente abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32802.

Bellis sylvestris Cirillo

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3434, 415 m, en talud de tierra con orientación O, en zona húmeda, localmente abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32801.

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino al casti- llo, 29TNG0592, 15 m, en prados de margen, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33071; *Ibidem*, Isla de Ons, carretera al Faro por encima de Cucorno, 29TNG0592, 80 m, en zona sombría de *Salix*, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33102.

Briza media L.

- España: Ourense, O Bolo, Santa Cruz, Arroyo de San Bernabé, 29TPG5385, 520 m, en borde de prado natural,

localmente abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 33068; *Ibidem*, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 920 m, en borde de prado natural, abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32967.

Buxus sempervirens L.

- España: Lugo, Antas de Ulla, Alvidrón, 29TNH8941, 550 m, sobre el margen del río Ulla, localmente abundante, 22- XI-2008, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34263.

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.

- España: Pontevedra, Marín, Pastoriza, arroyo de Maceira, 29TNG2286, 380 m, en margen de camino, húmedo, escasa, 01-X-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34251.

Carex divulsa Stokes

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, carretera al Faro por encima de Cucorno, 29TNG0592, 80 m, en zona som- bría de *Salix*, escasa, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33103.

Carex laevigata Sm.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, inmediaciones fuente del Cucorno, 29TNG0592, 25 m, en prado húmedo y sombrío, escasa, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33084.

Carex muricata subsp. *lamprocarpa* Celak.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, playa de las Dornas, 29TNG0591, 1 m, en talud de tierra sobre la arena de la playa, escasa, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33116.

Centaurea aristata subsp. *langeana* (Willk.) Dostál

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6400, 520 m, en calizas bajo encinar, abundante, 15-X-2008, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34256.

Centaurea paniculata L.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0326, 609 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32910; Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, carretera al Faro por encima de Cucorno, 29TNG0592, 80 m, en borde de brezal- tojal, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33098.

Centaureum scilloides (L. fil.) Samp.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino de baja- da a la Cova da Vella, 29TNG0693, 30 m, en prados ralos, escasa, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33093.

Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 840 m, entre las rocas calizas de la cantera, frecuente, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32958.

Chrysosplenium oppositifolium L.

- España: Pontevedra, Marín, Allariz, molino, 29TNG2388,

180 m, en la ribera de un riachuelo, abundante, 24-II-2008, *R. Pino, A. Pino & J.J. Pino*, LOU 32797.

Cirsium filipendulum Lange

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino al castiello, 29TNG0592, 15 m, en borde de brezal-tojal, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33073.

Cistus ladanifer L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, alrededores del encinar, muy abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32805.

Consolida ajacis (L.) Schur

- España: Ourense, O Bolo, Santa Cruz, 29TPG5485, 550 m, en margen de camino, frecuente, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, Escapado de cultivo, LOU 32966.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino al castiello, 29TNG0592, 15 m, en borde de brezal-tojal, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33076; *Ibidem*, Isla de Ons, Casa de la playa de Mellide, 29TNG0693, 35 m, en terrenos aclarados del brezal-tojal, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33090.

Crassula tillaea Lest.-Garl.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3436, 470 m, en prados naturales en el encinar, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32854.

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

- España: Pontevedra, Covelo, Porto da Arca, Serra de O Suido, 29TNG5787, 910 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 23-III-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 32822.

Crocus serotinus Salisb.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3434, 400 m, en prados cerca del río, abundante, 18-X-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34258.

Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don

- España: Pontevedra, Marín, A Pastoriza, 29TNG2286, 370 m, bajo bosque de *Quercus robur* en ambiente de carácter atlántico, frecuente, 22-III-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, Cultivado, LOU 32821.

Cytinus hypocistis (L.) L.

- España: Ourense, A Veiga, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7578, 1500 m, Parasitando *Halimium* en matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32945; *Ibidem*, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7278, 1300 m, Parasitando *Halimium* en matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32955.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en laderas sobre el encinar, muy abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32815.

Echium rosulatum Lange

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Barrio de Pereiró, 29TNG0590, 20 m, en zonas de margen de caminos, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33109.

Echium vulgare L.

- España: Ourense, Ribadavia, Carretera a la Franqueirán, 29TPG7081, 140 m, en talud, abundante, 25-XI-2008, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34264.

Erica scoparia L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3436, 480 m, bajo encinar, escasa, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32895.

Erica tetralix L.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0427, 552 m, en zonas húmedas, localmente abundante, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32912.

Erodium moschatum (L.) L'Hér.

- España: Pontevedra, O Grove, San Vicente do Mar, 29TNH0501, 20 m, en dunas secundarias, abundante, 02-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32864.

Erythronium dens-canis L.

- España: Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7342, 1282 m, en bosque atlántico de *Quercus petraea*, *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*, abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32884.

Euphorbia hyberna L. subsp. *hyberna*

- España: Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7343, 1103 m, en bosque atlántico de *Quercus petraea* e *Ilex aquifolium*, abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32882.

Euphorbia portlandica L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, dunas de Mellide, 29TNG0693, 5 m, en dunas, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33092.

Evax pygmaea subsp. *ramosissima* (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira

- España: Pontevedra, O Grove, San Vicente do Mar, 29TNH0501, 20 m, en dunas terciarias, frecuente, 02-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32860.

Festuca juncifolia St.-Amans

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, fuente del Cucorno, 29TNG0592, 30 m, en borde de camino, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33087; *Ibidem*, Isla de Ons, carretera al Faro por encima de Cucorno, 29TNG0592, 80 m, en borde de brezal-tojal, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33099.

Filago pyramidata L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en margen de camino, al borde de finca de cultivo, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32843.

Fragaria vesca L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32828.

Fumaria reuteri Boiss.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en roquedos de esquistos bajo el encinar, abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32820; *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3436, 470 m, en prados naturales en el encinar, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32852.

Gagea nevadensis Boiss.

- España: Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7341, 1371 m, en tierras esqueléticas sobre roquedos en prados naturales, escasa, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32885.

Genista anglica L.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0427, 522 m, en zonas húmedas, frecuente, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32914; Ourense, A Veiga, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7578, 1500 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32932; *Ibidem*, Lagoa de Ocelo, 29TPG7577, 1520 m, en prado de turbera al pie de la laguna, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32937.

Gentiana pneumonanthe L.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8743, 380 m, en cantil entre *Erica vagans* y *Ulex europaeus*, abundante, 20-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34243; *Ibidem*, Serra de A Capelada, Punta Robaliceira, 29TNJ8543, 400 m, en prados naturales de *Erica* sp. y *Ulex* sp., bastante inclinados, abundante, 20-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34246; Pontevedra, Marín, Pastoriza, arroyo de Maceira, 29TNG2286, 360 m, en brezales, escasa, 01-X-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34249.

Geranium sanguineum L.

- España: Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1778, 80 m, en zona soleada de jardín, 07-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, El ejemplar procede de una herborización de la Sierra de Courel del 2002, LOU 32904; Zamora, Porto, Embalse de Pías, 29TPG6663, 1000 m, en talud húmedo, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32953.

Halimium umbellatum (L.) Spach

- España: Ourense, A Veiga, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7279, 1100 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32927.

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt

- Portugal: Estremadura, Sintra, Castelo da Pena, 29SMC6593, 450 m, Sobre muro, frecuente, 18-VIII-2008, *R. Pino, A. Pino & M.J. García*, LOU 34233.

Hypericum perforatum L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Castillo, 29TNG0592, 12 m, en prado semihúmedo, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33078.

Iberis procumbens Lange

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, dunas de Mellide, 29TNG0693, 5 m, en las dunas, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33104.

Illecebrum verticillatum L.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0426, 523 m, en margen de camino, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32878.

Jasione montana L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1200 m, en prados de siega, frecuente, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32950.

Juglans regia L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, inmediaciones fuente del Cucorno, 29TNG0592, 25 m, en prado, escasa, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, Cultivado, LOU 33083.

Juncus acutus L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, inmediaciones fuente del Cucorno, 29TNG0592, 25 m, en zona húmeda y sombría, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33081.

Koeleria caudata (Link) Steud.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino al castiello, 29TNG0592, 15 m, en zona húmeda y sombría, abundante, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33075.

Lactuca virosa L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino al castiello, 29TNG0592, 15 m, en borde de brezal-tojal, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33072.

Lamium amplexicaule L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en margen de camino, al borde de finca de cultivo, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32841.

Lamium maculatum L.

- España: Ourense, A Veiga, Lagoa de Ocelo, 29TPG7577, 1520 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, escasa, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32940; *Ibidem*, Verín, Feces de Cima, 29TPG3434, 415 m, en talud de tierra, abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, Junto con *Lamium purpureum*, LOU 32803.

Lamium purpureum L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32832; *Ibidem*, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1200 m, en prados de siega, frecuente, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32949.

Lavandula pedunculata (Miller) Cav.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3436, 489 m, en encinar, muy abundante, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32896.

Lepidium heterophyllum Benth.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG5760, 527 m, en bordes de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32899.

Linaria aeruginea (Gouan) Cav.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 840 m, entre las rocas calizas de la cantera, localmente abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32956.

Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en claros del encinar, abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32806; *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3536, 440 m, en prados naturales en el encinar, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32846.

Linaria elegans Cav.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Tabazoa de Hedroso, 29TPG5876, 1082 m, en monte recién quemado, localmente abundante, 13-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32920.

Linaria spartea (L.) Willd.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3434, 400 m, en talud, escasa, 18-X-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34259.

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Roballiceira, 29TNJ8543, 200 m, en zonas de acantilado sobre rocas ultrabásicas, abundante, 16-II-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32793.

Lupinus gredensis Gand.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Tabazoa de Hedroso, 29TPG5876, 1082 m, en margen de carretera, frecuente, 13-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32921.

Luzula campestris (L.) DC.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32829.

Melilotus albus Medik.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6400, 520 m, en calizas bajo encinar, escasa, 15-X-2008, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34253.

Melittis melissophyllum L.

- España: Ourense, A Veiga, Valdín, Ladeira, 29TPG6875, 1268 m, en prado húmedo y sombrío, escasa, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32926.

Merendera pyrenaica (Pourel) P. Fourn.

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Roballiceira, 29TNJ8743, 380 m, en cantil entre *Erica vagans* y *Ulex europaeus*, muy abundante, 20-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34244.

Mirabilis jalapa L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Barrio de Pereiró, 29TNG0590, 20 m, en margen de camino, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, Cultivado pero comportándose como adventicia, LOU 33108.

Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1200 m, en prados de siega, abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32947.

Myosotis laxa Lehm.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0427, 522 m, en zonas húmedas y sombrías, localmente abundante, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32911.

Nardus stricta L.

- España: Ourense, A Veiga, Lagoa de Ocelo, 29TPG7577, 1520 m, en prado de turbera al pie de la laguna, localmente abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32938.

Olea europaea L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en margen de camino, al borde de finca de cultivo, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, Cultivado de antiguo pero se constatan repoblaciones recientes, LOU 32842.

Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link

- España: A Coruña, Boiro, A Figueira, Rego das Salgueiriñas, 29TNH0625, 377 m, en margen de río, frecuente, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32870; Ourense, A Veiga, Valdín, Ladeira, 29TPG6875, 1268 m, en prado húmedo y sombrío, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32925; *Ibidem*, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 430 m, en grieta cerca del encinar, escasa, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32855.

Origanum vulgare subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Ietsw.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6400, 520 m, en calizas bajo encinar, frecuente, 15-X-2008, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34252.

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.

- España: Ourense, A Veiga, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7278, 1300 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32929.

Orobanche rapum-genistae Thuill.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en matorral de *Cistus ladanifer*, *Cytisus multiflorus* y *Lavandula stoechas*, escasa, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32810.

Osyris alba L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3436, 470 m, en prados naturales en el encinar, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32851.

Oxalis acetosella L.

- España: Pontevedra, Marín, Allariz, molino, 29TNG2388, 180 m, en la ribera de un riachuelo, frecuente, 24-II-2008, *R. Pino, A. Pino & J.J. Pino*, LOU 32796.

Oxalis corniculata L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3434, 415 m, en roquedo sobre un riachuelo, escasa, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32804.

Oxalis purpurea L.

- España: Pontevedra, O Grove, San Vicente do Mar, 29TNH0501, 20 m, en bordes de camino, frecuente, 02-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32862.

Paeonia broteri Boiss. & Reut.

- España: Ourense, O Bolo, Santa Cruz, Arroyo de San Bernabé, 29TPG5385, 520 m, en el sotobosque de *Castanea sativa*, *Quercus ilex*, etc., localmente abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32964.

Parnassia palustris L.

- España: Pontevedra, Forcarei, Sierra de Candán, 29TNH6017, 800 m, en turbera, frecuente, 13-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34239.

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

- España: A Coruña, Boiro, Moimenta, Salto do Lobo, 29TNH0829, 403 m, en prados naturales, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32865; *Ibidem*, Pedra Furada, 29TNH0628, 609 m, en prados naturales, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32869; *Ibidem*, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0426, 523 m, en prados inundados de agua, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32877; *Ibidem*, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0426, 563 m, en prados naturales encharcados, localmente abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, Algunos cálices presentan pelosidad en los nervios, LOU 32906; Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7342, 1225 m, en zona semiturbosa, muy húmeda, localmente abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32883; Ourense, A Veiga, Lagoa de Ocelo, 29TPG7577, 1520 m, en prado de turbera al pie de la laguna, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32936; Pontevedra, Bueu, Cabo Udra, 29TNG1387, 30 m, en prados naturales, localmente abundante, 28-III-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 32825; *Ibidem*, Cangas, Cabo Home, 29TNG1181, 50 m, en margen de camino, tras matorral de *Ulex*, localmente abundante, 28-III-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 32824; *Ibidem*, Poio, A Escusa, 29TNH2500, 210 m, en prados al borde de la carretera, frecuente, 02-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32858; *Ibidem*, Silleda,

Brañas de Xestoso, 29TNH5325, 643 m, en prado encharcado, frecuente, 01-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32857.

Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout.

- España: Pontevedra, O Grove, San Vicente do Mar, 29TNH0501, 20 m, en prados recientes tras la siega del tojo, frecuente, 02-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32859.

Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32833.

Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywood

- España: Ourense, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 840 m, entre las rocas calizas de la cantera, abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32959.

Picris hieracioides subsp. *longifolia* (Boiss. & Reut.) P.D. Sell

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, inmediaciones fuente del Cucorno, 29TNG0592, 25 m, en borde de prado natural, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33079.

Polycarpon tetraphyllum subsp. *diphyllum* (Cav.) O. Bolòs & Font Quer

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en margen de camino, al borde de finca de cultivo, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32836.

Polygala microphylla L.

- España: Lugo, Cervantes, Cereixedo, Cela, 29TPH6841, 974 m, en brezales, escasa, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32892; Ourense, Vilardevós, Vilar de Cervos, 29TPG3439, 637 m, en talud sobre prados de cultivo, abundante, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32901.

Polygala vulgaris L.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0426, 523 m, en zona turbosa, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32876.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

- España: Pontevedra, Marín, Allariz, molino, 29TNG2388, 180 m, en la ribera de un riachuelo, localmente abundante, 24-II-2008, *R. Pino, A. Pino & J.J. Pino*, LOU 32800.

Primula acaulis (L.) L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32830; Pontevedra, Marín, Allariz, molino, 29TNG2388, 180 m, en la ribera de un riachuelo, abundante, 24-II-2008, *R. Pino, A. Pino & J.J. Pino*, LOU 32799.

Prunus laurocerasus L.

- España: A Coruña, Boiro, A Figueira, Rego das Salgueiriñas, 29TNH0625, 377 m, en la ribera del río, escasa, 19-

IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32872; *Ibidem*, Cariño, O bico, Serra de A Capelada, 29TNJ8340, 424 m, en la ribera de un riachuelo, escasa, 16-II-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32790; Lugo, Antas de Ulla, Alvidrón, 29TNH8941, 550 m, sobre el margen del río Ulla, localmente abundante, 22-XI-2008, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34262.

Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp. *tridentatum*
- España: Ourense, A Veiga, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7578, 1500 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, muy abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32933.

Pterospartum tridentatum subsp. *cantabricum* (Spach) Talavera & P.E. Gibbs
- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3436, 470 m, en prados naturales en el encinar, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32850.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Caniveliñas, 29TNG0591, 60 m, en borde de brezal-tojal, escasa, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33105.

Quercus ilex L.
- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3436, 470 m, en bosque de encinas, localmente abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, Bosque de encinas de baja densidad que ocupa al menos 13 ha, LOU 32856; *Ibidem*, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 492 m, Encinar con matorral de *Cistus ladanifer*, abundante, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32893.

Ranunculus ficaria L.
- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en los prados adyacentes al río de Fornos, localmente abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32831.

Ranunculus ollisiponensis Pers.
- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en roquedos de esquisto bajo el encinar, abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32818; *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3436, 489 m, en encinar, abundante, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 32898.

Ranunculus platanifolius L.
- España: Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7243, 1028 m, en talud de tierra orientado al N del bosque de Vilarello, escasa, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32889.

Rhinanthus minor L.
- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1200 m, en prados de siega, muy abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32943.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
- España: Pontevedra, Covelo, Porto da Arca, Serra de O Suido, 29TNG5787, 910 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, escasa, 23-III-2008, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino*, LOU 32823.

Rosmarinus officinalis L.
- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en bordes de camino, al lado de colmenas, localmente abundante, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32811.

Sanicula europaea L.
- España: Pontevedra, Marín, San Tomé de Piñeiro, supra Miñán, 29TNG2388, 190 m, escasa y dispersa en avellanada bien conservada, cerca de arroyo, 06-I-2008, *D. Álvarez & S. Rial*, LOU 32788; *Ibidem*, Ardán, prope cementerio, 29TNG2187, 237 m, dispersa en bosque poco transformado en el entorno de un arroyo, 12-I-2008, *D. Álvarez & S. Rial*, LOU 32789.

Saponaria officinalis L.
- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 400 m, en margen de arroyo, frecuente, 29-VIII-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34237.

Satureja vulgaris (L.) Fritsch
- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPG6499, 440 m, en calizas bajo encinar, abundante, 15-X-2008, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34257; *Ibidem*, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 480 m, en margen de camino, abundante, 18-X-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34260.

Saxifraga granulata L.
- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3536, 440 m, en prados naturales en el encinar, abundante, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32847.

Scabiosa columbaria L.
- España: Ourense, Muiños, Requián, 29TNG8640, 850 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 28-VIII-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34238.

Scilla verna Huds.
- España: A Coruña, Lousame, Chan das Cabanas, 29TPH0629, 663 m, en prados naturales en bosque de *Pinus radiata*, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32867; Ourense, A Veiga, Lagoa de Ocelo, 29TPG7577, 1520 m, en prado de turbera al pie de la laguna, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32954.

Scolymus hispanicus L.
- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, camino hacia Mellide, 29TNG0592, 40 m, en margen de camino sobre brezal, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33088.

Scorzonera humilis L.
- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0527, 536 m, en talud de tierra al margen del matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., escasa, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32908.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau
- Portugal: Estremadura, Peniche, Playa de Consolação, 29SMD6954, 3 m, en dunas secundarias, muy abundante, 17-VIII-2008, *R. Pino, A. Pino & M.J. García*, LOU 34227.

Serapias lingua L.

- España: Pontevedra, O Grove, San Vicente do Mar, 29TNH0501, 20 m, en prados de siega húmedos, abundante, 02-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32861.

Sesamoides purpurascens (L.) G. López

- España: Ourense, O Bolo, Santa Cruz, Arroyo de San Bernabé, 29TPG5385, 520 m, en el sotobosque de *Castanea sativa*, *Quercus ilex*, etc., abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32965.

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze

- España: A Coruña, Boiro, A Figueira, Rego das Salgueiriñas, 29TNH0625, 377 m, en talud rocoso, abundante, 19-IV-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32871.

Silene coutinhoi Rothm. & P. Silva

- España: Ourense, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 840 m, entre las rocas calizas de la cantera, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32962.

Simethis planifolia (L.) Gren.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0326, 609 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., abundante, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32909.

Solanum nigrum L.

- España: Pontevedra, Marín, Pastoriza, arroyo de Maceira, 29TNG2286, 380 m, en brezales, escasa, 01-X-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34248.

Sonchus oleraceus L.

- España: Ourense, Ribadavia, Carretera a la Franqueirán, 29TPG7081, 140 m, en talud, abundante, 25-XI-2008, *R. Pino & M.J. García*, LOU 34265.

Stachelina dubia L.

- España: Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6400, 520 m, en calizas bajo encinar, muy abundante, 15-X-2008, *R. Pino & A. Pino*, LOU 34254.

Stellaria graminea L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1200 m, en prados de siega, abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32948.

Stellaria holostea L.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en la ribera del río de Fornos, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32826.

Stellaria media (L.) Vill.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3333, 410 m, en margen de camino, al borde de finca de cultivo, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32837.

Stipa gigantea Link

- España: A Coruña, Boiro, Mosquete, Serra de Barbanza, 29TNH6724, 250 m, en borde carretera sobre matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., escasa, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32907.

Succisa pratensis Moench

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8743, 380 m, en cantil entre *Erica vagans* y *Ulex europaeus*, frecuente, 20-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34242; Pontevedra, Forcarei, Sierra de Candán, 29TNH6017, 900 m, en turbera, abundante, 13-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34240; Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1140 m, en los bordes de prados, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, Naturalizado, LOU 32957.

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Casa de la playa de Mellide, 29TNG0693, 35 m, en zona sombría detrás de la duna, escasa, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33091.

Taxus baccata L.

- España: Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7342, 1282 m, en bosque atlántico de *Quercus petraea* e *Ilex aquifolium*, escasa, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32886.

Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum*

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8743, 380 m, en cantil entre *Erica vagans* y *Ulex europaeus*, frecuente, 20-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34241.

Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp. *coridifolia*

- España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, Punta Robalceira, 29TNJ8543, 200 m, en zonas de acantilado sobre rocas ultrabásicas, frecuente, 16-II-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32792.

Thymus pulegioides L.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 840 m, entre las rocas calizas de la cantera, frecuente, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32961.

Trachelium caeruleum L.

- Portugal: Estremadura, Sintra, Castelo da Pena, 29SMC6694, 300 m, Sobre muro, frecuente, 18-VIII-2008, *R. Pino, A. Pino & M.J. García*, LOU 34235.

Tragopogon dubius Scop.

- España: Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6867, 1200 m, en bordes de prados de siega, abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32942; *Ibidem*, Cantera de Quintela de Umoso, 29TPG5867, 920 m, en borde de prado natural, escasa, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32968.

Ulex gallii subsp. *breoganii* (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas Mart. & al.

- España: Pontevedra, Marín, Pastoriza, arroyo de Maceira, 29TNG2286, 380 m, en sotobosque, muy abundante, 01-X-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 34250.

Ulex minor Roth

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 480 m, en margen de camino, muy abundante, 18-X-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 34261.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

- España: Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3435, 482 m, en claros del encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32807.

Verbascum thapsus L.

- España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, inmediaciones fuente del Cucorno, 29TNG0592, 25 m, en borde de camino, frecuente, 02-VIII-2008, *R. Pino, J.J. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 33086.

Veronica chamaedrys L.

- España: Lugo, Cervantes, Cereixedo, Castelo de Frades, 29TPH6741, 918 m, en muros, abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 32890.

Veronica officinalis L.

- España: A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, 29TNH0427, 522 m, en matorral de *Ulex* sp. y *Erica* sp., frecuente, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 32915; Ourense, A Veiga, Valdín, Ladeira, 29TPG6875, 1268 m, en prado húmedo y sombrío, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32924; *Ibidem*, Avión, San Martín, 29TNG5787, 930 m, en zona de tierras desnudas con *Pterospartum* y *Erica*, frecuente, 08-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, Cogida en el lugar indicado el 23/03/08 pero sin flores y cultivada en tiesto hasta su herborización con flores, LOU 32902.

Viola bubanii Timb.-Lagr.

- España: Ourense, A Veiga, Xares, subida a la Lagoa de Ocelo, 29TPG7478, 1400 m, en zonas de matorral bajo de

Erica australis y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 32931; *Ibidem*, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6767, 1100 m, en prados de siega, abundante, 15-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, F.J. Silva-Pando, X.R. García Martínez & A. Guitián*, LOU 32952.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, las facilidades para el manejo del herbario LOU que nos han permitido realizar el presente trabajo.

Como siempre, nuestro reconocimiento a todos los colectores de los diferentes pliegos.

BIBLIOGRAFÍA

- CAMAÑO, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2005. Asientos corológicos, LOU 2003. *Bol. BIGA*, **1**: 3-138.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA*, **2**: 35-109.
- PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. (2009). Asientos corológicos, LOU 2007. *Bol. BIGA*, **6**: 5-23.
- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2005. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XIV, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.